

中大兄の大和三山の歌の別解釈の提案

A Proposed Alternative Interpretation of Naka-no-Ōe's Poems on the Three Mountains of Yamato

朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

独立研究者 (Independent researcher)

【抄録】 Abstract

中大兄の大和三山の歌（万葉集 巻一・13～15）について、別解釈を提案する。「原文を尊重」し、『高山』を『かぐやま』ではなく『たかやま』と読むことによって、「長歌は、陽に妻を、陰に天皇を争う歌」、「第一反歌は称制の歌、第二反歌は即位の歌」だと導かれる。三首は「天智天皇の『皇位争覇』の物語」の関係にあり、左注「反歌に似ず」が否定され、問題が解決される。これを根拠として、「香具山は女、畝傍山と耳成山は男」と結論づける。長年の三山の性別論争に終止符を打つことが可能な、「全てに『整合性』が有る」解決案を提示する。

This study proposes an alternative interpretation of Naka-no-Ōe's poems on the Three Mountains of Yamato (Man'yōshū Volume 1, Poems 13–15). By “respecting the original text” and reading Takayama as takayama rather than kaguyama, the long poem can be understood as expressing an overt contest for the wife and a covert contest for the emperor, while the first response poem corresponds to the period of regency and the second to enthronement. The three poems thus form a coherent narrative concerning Emperor Tenji's struggle for imperial succession, which invalidates the left-note remark that the second response poem is “not fitting as a response poem” and resolves the long-standing interpretive problem. On this basis, the study concludes that Mount Kagu is female, whereas Mount Unebi and Mount Miminashi are male. This proposal offers a fully consistent solution capable of bringing an end to the long-running debate over the gender of the Three Mountains.

Full text in Japanese.

Version : 1.2

Published: 2026-05-29

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20436448>

一、はじめに

萬葉集なかのおほえの中大兄の大和三山の歌（巻一・13～15）について、本稿は、三山の性別を歌以外の状況証拠から考察した後に、通例の問題点を指摘し、それを解決する為に、別解釈を提案する。

提案解釈は「原文を尊重」し、『高山』を、『かぐやま』ではなく、素直に『たかやま』と読む。そこから「全て」が導かれる。

「陽」は字義や表おもての意味とし、「陰」は比喩や裏うらの意味とする。

「『高山』は、陰に『天香具山を伴った天皇』」であり、「三山の長歌は、陽に妻を、陰に天皇を争う歌」であると、「論理的に導出」する。

更に、今まで意味不明だった反歌に、明確な意味が通る解釈、「第一反歌は称制の歌、第二反歌は即位の歌」が得られ、「天智天皇の『皇位争覇』の物語」という明確な関係が判明する。すなわち、『反歌に似ず』（反歌として似つかわしくない）の左注が否定され、明確に解決される。

これらの強力な根拠をもって、三山の性別は、「香具山は女、畝傍山は男、耳成山も男」と結論する。

歴史と符合する明確な歌の解釈、長歌と反歌の明確な関係、三山の性別、および萬葉集全体での『高山』たかやまの読み下しの統一の、「全てに『整合性』が有る結論」を得る。

二、大和三山の性別

三山の性別は、歌だけでは判別できず、諸説がある。[上野][大浜]しかし、「実際に山に登ってみれば、一目瞭然」である。

まず、香具山は女性である。証拠は、『月の誕生石』の存在である。昔話では、この石から月の赤ちゃんが産まれたのである。また、香具山は、火山ではなく、穏やかで優しい山だ。

③「『月の誕生石』のある香具山は女性」だと断定できる。

次に、耳成山であるが、畝傍山も耳成山も太古の火山であり、ゴツゴツした岩が多く、男らしい山である。畝傍山が雄々しい男ならば、同じ火山として耳成山も男だと考えるのが自然である。

たったこれだけでは証拠不十分、と言われてしまいそうだが、「実際に登ったこともない山を、男女の^{たと}喩えに使うだろうか？」

中大兄は実際に登って、大和三山がどんな山なのかを実感していたと考えられる。よって、次の説を支持する。

③②「香具山は女、畝傍山は男、耳成山も男」

三、通例の読み下し文の問題点

長歌（巻一・13）の、原文^[中西]を挙げる。

①高山波 雲根火雄男志等 耳梨與 相諍競伎
神代從 如此余有良之 古昔母 然余有許曾
虚蟬毛 孀乎 相格良思吉

通例の読み下し文^[中西]を挙げる。

②香具山は 畝火ををしと 耳梨と 相あらそひき
神代より かくにあるらし 古昔も 然にあれこそ
うつせみも 孀^{つま}を あらそふらしき

問題にしたいのは、原文①の『高山波』である。

『雲根火』と『耳梨』は、漢字と読みが一致し、明示されている。

三山の歌なので、残りは香具山しかない。

だから、①の『高山』が、②では『香具山』になっている。

「本当に『高山』を『香具山』と読み下してよいのだろうか？」
舒明天皇が天香具山に登って国見をした歌（巻一・2）の
原文には、はっきり『天乃香具山』と書かれている。

父親が明記したのに、子の中大兄は、
「なぜ、わざわざ、『高山』に変える必要があったのか？」
「単純な『香具山』以上の意味があるからこそ、
敢えて『高山』と詠んだ」と考えられる。

ひょっとしたら、千年以上も昔からずっと、

③「雲根火と耳梨は明示されている。三山の歌なので、
『当然』、香具山も明示されている『筈』だ」

という「先入観」が有ったのではなからうか？

先入観③を持って、原文①を読むと、どうしても、

③亜種「『高山』は『かぐやま』と読む『筈』だ」

と思ってしまう。この「先入観」こそが、

「『高山』に『かぐやま』の訓が付けられた原因」と考えられる。

萬葉集には、原文に『高山』が出てくる歌が全部で二十首ある
が、読み下しが『香具山』なのは、中大兄の二首だけである。

例外的に、

わ ゆゑ い いも かぐやま みね あさぎり す
我が故に言はれし妹は高山の峰の朝霧過ぎにけむかも

（巻十一・2455）

がある〔中西〕が考慮に入れない。『高山』と読む根拠が曖昧であり、
他の本で『高山』と読んでいるものが多数を占めるため、である。

中大兄の二首の『高山』を、原文のまま『たかやま』と読む
ならば、萬葉集全体での読み下しが『高山』で統一される。

四、先行研究の概観

・原文の『高山』の読み

るいじゅこしゅう

類聚古集^[R]は、反歌の本文に、『たかやま』とある。

げんりやくこうほん

元暦校本^[元]は、反歌の本文に『たかやま』とあり、そして、長歌の「高」の右に、消えかかった古い朱書の「タカ」がある。更に、その古い朱書の右に、新しい朱書で「カク」がある。

西本願寺本^[四]では、「高」の右に消えかかった「カク」がある。

古くは『たかやま』と読み、後に『かぐやま』と読むようになったことがわかる。

・『たかやま』を用いた先行研究

ほぼ全ての文献が、

「『高山』を『かぐやま』と読むことが前提」になっている。

「『たかやま』と読んでいる文献は、『見つけられなかった』」。

五、大和三山の長歌の解釈

前述の性別③を前提にして、三山の歌の別解釈を提案していく。提案の焦点は『高山波』である。

「先入観」を排除する為に、既存の読み下しや注釈を鵜呑みにしないで、「原文の漢字を重視」する姿勢で臨む。

まずは、『たかやま』と読むことから始めてみよう。

そうすると「『高山』は『香具山』ではない」と仮定できるが、表面的には、歌から香具山が居なくなってしまう。

だが、三山の歌なので、雲根火と耳梨が争っているとすれば、『つま婦』は確実に『香具山』を指している。

「香具山は、表面的には居なくても、間接的には居る」状況だ。部分ごとに提案していく。

- ・『高山』は、原文のまま、素直に『たかやま』と読み、意味も素直に『高い山』とする。
- ・香具山は、明示されていない。
間接的に『婦』と表現されているだけである。
- ・『神代の文脈』と、『現世の文脈』の、二重の文脈がある。
- ・『高い』の意味は、
神代の文脈では『山の標高が高くて男らしい』であり、
現世の文脈では『位』高くて権力が強い』である。
また、『婦』との関係から、『妻の夫としてふさわしい強さを持つ』という意味も込められている。
- ・『波』は、題目の係助詞『は』で、『…について』と意識する。
- ・『高山波』は『高い山について』であり、耳梨との対立比較も考慮すると、『どちらが、より高い山か、について』になる。
- ・『雄男志』は、『雄男し』だが、
『志』には『志』の意がある。
- ・『等』は引用の格助詞『と』で、『…と主張して』と意識する。
- ・『雲根火雄男志等』は、『敵傍が男らしいと主張して』になる。
主語の『が』は原文では省略。
『志』なので『主張』になる。

●長歌の読み下し文と意識

読み下し文は、次のように、『高山』と読む。

- ④高山は 敵火雄男志と 耳梨と 相あらそひき
 神代より かくにあるらし 古昔も 然にあれこそ
 うつせみも 婦を あらそふらしき

陽の『^{かみよ}神代+^{うつしよ}現世の文脈』の意識を提案する。

- ⑤どちらが（香具山を妻にする夫としてふさわしい）高い山なのか、について、畝傍山が「自分の方が、標高が高く、男らしい」と主張して、耳成山と相争った。神代からこうだったらしい。昔からそうだったからこそ、現世でも、（皇族の男たちは権力や地位によって）愛しい人を妻にしようと争うのだろう。

この冒頭部分を、現世の文脈で意識すると、

- ⑥どちらが或る人を妻にする夫としてふさわしい高い地位の人物なのか、について、強い方の者が「自分の方が位が高く、権力が強い」と主張して、弱い方の者と相争っている。になる。これは、「妻を争うことは、権力を争うことに等しい」と言っている。これを踏まえて、意識⑤に、

「（皇族の男たちは権力や地位によって）」を追加挿入している。

天香具山は、古来から天孫降臨に関係する『神聖』な山として特別視されている。香具山という『妻』を争っているのは表向きであり、本当は香具山に備わる『神聖さ』を得ようと争っている。

つまり、『高山』は、『神聖』な天香具山を手に入れることで得られる『^{くらい}位が高い』呼称ということになる。

中大兄の場合、それは『天皇』を意味している。ゆえに、

- ⑦『^{たかやま}高山』は、陽に『高い山』、

陰に『天香具山を伴った天皇』

になる。これが前述の「単純な『香具山』以上の意味」であり、『舒明天皇の国見の歌』を踏まえていると考えられる。そして、両方の意味を表わす為には、『たかやま』と読む必要があり、「読み下しは『^{たかやま}高山』でなくてはならない」と結論する。

この長歌を詠んだのは、天智天皇になる以前の中大兄である。
「敵傍山なかのおほえが中大兄で、耳成山おほあまが大海人」と仮定すると、
陰うつしよの『現世かつ天皇争いの文脈』の、冒頭の真の意識は、

⑧どちらが神聖な天香具山を手に入れるにふさわしい天皇
なのか、について、中大兄が「自分の方が、位くらいが高くて
権力が強い」と主張して、大海人と相争っている。
になる。非常に「歴史と符合」する解釈に辿り着いた。これは、
「神聖な天香具山を争うことは、天皇を争うことに等しい」
と言っている。ゆえに、

⑨三山の長歌は、陽に妻を、陰に天皇を争う歌
だと結論する。これは、「論理的に導かれた」結論である。

●長歌の要点

- ・『神代の文脈』と、『現世の文脈』の、二重の文脈がある。
- ・読み下し文④、陽の意識⑤、天皇争いの意識⑧、を提案する。
- ⑦『高山たかやま』は、陽に『高い山』、陰に『天香具山を伴った天皇』
を意味する。『舒明天皇の国見の歌』を踏まえている。
- ・二つの意味なので、読み下しは『高山たかやま』でなくてはならない。
- ・香具山は、明示されていない。間接的に『婦つま』と表現される
ことによって、陰に『高山たかやま』の中に組み込まれている。
- ・陰の冒頭の意識⑧は、「歴史と符合」する。
- ⑨三山の長歌は、陽に妻を、陰に天皇を争う歌である。
神聖な天香具山を争うという比喻を使って表現している。
- ・設定は「『波は』は題目、『等と』は引用、主語の助詞は省略」。
- ・仮定は「敵傍山が中大兄で、耳成山が大海人」のみ。
- ・「論理的に導かれた」結論である。

六、第一反歌の解釈

長歌が天皇争いの歌であるならば、反歌はその決着の歌である、と予想される。簡単な結論を、先に述べておくと、

「第一反歌は称制の歌、第二反歌は即位の歌」である。

第一反歌（巻一・14）の、

原文と通例の読み下し文^[中西]を挙げる。

⑪高山与 耳梨山与 相之時 立見尔来之 伊奈美^こ國波良

⑫香具山と 耳成山と あひし時 立ちて見に来し印南^{いなみくに}国原

●第一反歌の読み下し文と意識

提案の読み下し文は、長歌の結論を受けて、『高山』にする。

⑬高山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来し 印南^{いなみくに}国原

反歌にも、神代の文脈と、現世の文脈の、二重の文脈がある。

陽の『神代の文脈』での意識は、播磨国風土記を考慮する。

⑭高山と耳成山とが争った時、出雲の阿菩の大神が、

立ち上がって仲裁に来たが、旅の途中の印南^{いなみくに}国原まで

来たとき、争いは『早々に無事に』決着してしまった。

陰の『現世の文脈』での意識を、『称制の文脈』として提案する。

⑮天智称制と大海人は、天皇になる権力争いをしていたが、

有力者が仲裁をしに来て顕在化することなく、

印南^{いなみくに}国原の伝承のように『早々に無事に』、

中大兄が称制になることで決着した。

この反歌は、百濟救援のため、九州への往路か帰路の途中、印南国原（兵庫県）辺りの、船上で詠んだことも考えられるが、天皇争いの決着ではないので、否定する。

印南国原の場所自体は重要ではなく、『早々に無事に』が重要と考える。『印南国原』は、『早々に無事に』を想起させる為の、単なる『伝承キーワード』に過ぎない、と考える。

齐明天皇が崩御した齐明七年（六六一年）^{〔紀〕}、中大兄が『早々に無事に』称制になった状況は、九州にて、百済救援のための、戦いの真っ最中であり、

「中大兄と大海人が、権力争いをしている場合では、なかった」ということであろう。

神代の文脈^⑭では状況が曖昧であるが、現世の文脈^⑮では天皇争いの状況を明確に説明できる。長歌に対する明確な反歌として、確かに意味が通る解釈になっている。

ところで、中大兄は『敵傍山』であるが、『高山』と詠まれている。第一反歌は、「高山^{たかやま}に成^なった後」に詠まれたからであり、「争いの結果」を示している。

「『敵傍山』は、耳成山よりも『高い山』という決着になり、

『高山^{たかやま}』つまり『天香具山を伴った天皇（称制）』に成った」ということである。この変化は、『高山』を単純な『香具山』と考えていたら、絶対に導けない解釈である。

『高山』は、『敵傍山』と『天香具山を伴った天皇』の両方を指すことになった。ゆえに、『高山』を、単独で『香具山』とか『敵傍山』とか、明示して書くことはできない。

つまり、『高山』を『香具山^{かぐやま}』と読み下してはならない。

●第一反歌の要点

- ・読み下し文⑬、神代の意識⑭、現世の称制の意識⑮を提案する。
- ・『敵傍山』の中大兄が、『早々に無事に』、
『高山』つまり『称制』に成った時の歌である。
- ・『高山』は、反歌では『敵傍山』も含まれているので、
『香具山』と読み下してはならない。
- ・『印南国原』は、『早々に無事に』を想起させる為の、
『伝承キーワード』と考える。
- ・天皇争いの長歌に対して、称制という決着の歌であり、
明確な反歌になっている。

七、第二反歌の解釈

第二反歌（巻一・15）の、
原文と通例の読み下し文^[中西]を挙げる。

⑲渡津海乃 豊旗雲余 伊理比沙之 今夜乃月夜 清明己曾

⑳わたつみの 豊旗雲に 入日射し
今夜の月夜 清けかりこそ

『反歌に似ず』の左注がある。

まず、第二反歌も、神代の文脈と、現世の文脈の、二重の文脈があるのか、と考えると、現世の文脈のみであると考えられる。山の名前が全く無く、神代の文脈を見つけられない。だから、反歌としての意味が不明で、左注が付けられたのであろう。

長歌と第一反歌の文脈の流れから推測すると、第二反歌も現世の文脈で解釈すれば、天皇争いに関係すると予想される。

『現世の文脈』は更に分かれて、陽の『情景の文脈』と、陰の『即位の文脈』の、二重の文脈になっている。

長歌と第一反歌の現世の文脈を知らないと、第二反歌の即位の文脈は出て来ない。だから今まで意味不明だったのである。

部分ごとに意識していく。

- ・『津^つ』は『港』。『海』は『政治の舞台』。
- ・『渡津海』は、
『港（と行先の港との間）を渡る海』であり、
『港を出発して、これから渡っていく先の海』、
『即位を起点として、これから渡っていく先の政治舞台』。
- ・『豊旗』は『豊かにたなびく』で、『吉兆^{きつちょう}、幸先^{さいさき}が良い』。
『雲』は、『先を見通せない障害』。
『豊旗雲』は『見通しが立つような軽微な障害』。
- ・『日』は、『火』の比喻で『争い』。
『入日』は『夕陽、落日』で、『完全には日が沈んでおらず、
まだ少し残っているが、やがて沈むことは明白』。
つまり、『争いは、まだ少し残っているが、やがて終わる
見通しが立っている』。
- ・『射し』は『照らす対象（雲）に、影響を及ぼしている』。
- ・『今夜』は、落日の後に訪れる『将来の状況』。
- ・『月夜』は、『どんな月夜になるのかは分からないが、
豊旗雲だったから、月が出ることは見通している』。
つまり、『ある程度は、先が良いことを見通している』。
- ・『清』は『清らか、澄みきっている、はっきり明瞭』。
- ・『明』は『明るくする』。
- ・『こそ』は、終助詞の希求『…てほしい』。

●第二反歌の意識

陽の『情景の文脈』での意識を提案する。

- ⑳港を出発して、これから渡っていく先の海には、幸先さいさきの
良さそうな雲がたなびいており、夕陽に照らされている。
まもなく日が沈む。今夜は月が出そうだ。

月夜よ、（この先の航路を）はっきりと明るくしてほしい。

陰の『即位の文脈』での意識を提案する。

- ㉑即位を出発点として、これから渡っていく先の
政治の舞台には、ちょっとした障害があって、
争いの影響がまだ少し残っているが、やがて終わるだろう。
ある程度は先が良いのが見えているが、
（将来の見通しを）はっきりと明るくしてほしい。

天智天皇の即位当時の、

『ちょっとした障害、争いが、やがて終わる』を、
大海人に当てはめると『東宮、大皇弟』^{〔紀〕}に相当する。

もう一つの意味があり、白村江の戦いの後の、
『防衛体制の完成』を指している。天智三年～六年に、
多くの築城があり、天智七年（六六八年）に即位している。^{〔紀〕}
日本書紀の築城の記述は、即位を境にして、全く無くなる。

陰の意識㉑の意味は、

「防衛体制に目処めどがついたので即位した。明るい将来を望む」
ということだと考える。「史実と無矛盾」な解釈である。

●第二反歌の読み下し文

『清明己曾』の四文字には諸説^{〔武田〕〔山口〕}があり、定説は無い。意識②③④を踏まえ、『明』の字の意味を前面に出したい。そこで、読み下し文を提案する。

②^{わたつみ}渡津海の ^{とよはたぐも}豊旗雲に ^{いりひさ}入日射し
今夜の^{こよひ}月夜 ^{つくよ}清に^{さや}明かし^あこそ

『清に』^{〔古〕}は、副詞で『はっきりと』。

『明かし』^{〔古〕}は、他動詞『明かす』の連用形で、『…を明るくし』。紛らわしいが、形容詞の『明かし』^{〔古〕}ではない。

『こそ』^{〔古〕}は、終助詞『…てほしい』で、「動詞の連用形に付く」。

まとめると、

『清明己曾』^{さやにあかしこそ}は、「はっきりと、…を明るくし、てほしい」で、「副詞『清に』、他動詞『明かす』^あの連用形、終助詞『こそ』」という、文法的に正しい並びになっている。

『明かす』^あの目的語は、明示されていないが、暗黙に『月夜』自身であると共に、冒頭の『渡津海』^{わたつみ}に呼応することによって、『この先の航路』や『将来の見通し』であることがわかる。

●第二反歌の要点

- ・『現世の文脈』の中で、陽の『情景の文脈』と、陰の『即位の文脈』の、二重の文脈がある。
- ・読み下し文②③、情景の意識②③、即位の意識②④、を提案する。
- ・天智天皇の即位当時の歌であり、政治的な見通しが明るくなることを願った歌である。
- ・天皇争いの長歌と、称制の第一反歌に対する、最終決着としての即位の歌であり、明確な反歌になっている。つまり、③『反歌に似ず』の左注が否定され、明確に解決される。

八、三首の関係、萬葉集全体、三山の性別

大和三山の長歌と、二つの反歌の意味が、全て繋がった。長歌は中大兄の頃の天皇争い、第一反歌は称制当時の決着、第二反歌は即位当時の希望、すなわち、三首は、

③④「天智天皇の『皇位争覇』の物語」である。

原文を尊重し、『高山』と読み下すことによって、読み下しが異例だった中大兄の二首が修正されて、

③⑤萬葉集全体での『高山』の読み下しが統一される。

ここまでの成果は、

③⑥歴史と符合する明確な歌の解釈の導出。

長歌と反歌の明確な関係の導出、すなわち左注問題の解決。

萬葉集全体での『高山』の読み下しの統一。

である。強力な成果③⑥を根拠とし、性別の傍証③①も加えて、

③⑦「前提としていた三山の性別③②は、正しい」

と結論する。よって、

③⑧「全てに『整合性』が有る結論」を導き出せた。

九、考察

・導出の根拠

長歌の意識⑤⑧は、「仮定が一つ」で、「論理的に導出」され、「歴史と符合する」ことから、「長歌の解釈は正しい」と考える。結論⑦⑨が、二つの反歌の解釈の基盤になっている。

第一反歌は、結論⑦から『高山』は「天智称制」であり、結論⑨の『天皇争いの文脈』に合致する。『早々に無事に』と「決着」から、『即位』ではなく、『称制』の歌だと判断した。

第二反歌は「比喩」を使わないと、『情景の文脈』だけであり、永遠に『反歌に似ず』のままなので、問題を解決できない。

「比喩」を根拠とした『即位の文脈』ではあるが、陽と陰の対応を明確に示し、「史実と無矛盾」によって、根拠を補強している。

・三山の対立構図

従来の「香具山」を用いた解釈では、『波』は主語の助詞『は』であり、長歌は「香具山が主語」になっているので、従来の対立構図は「香具山 対 耳成」になっている。

提案解釈の長歌は「畝傍山が主語」になっている。対立構図は、長歌（反歌）で「（香具山を得た）畝傍 対 耳成」である。

・三山の性別

性別がどうであれ、その説が正しいと結論するための根拠は、まず、「意識の意味が通る」ことである。

従来は、語句の意味と意識を示すに^{とど}留まっていた。

提案は、「明確で詳細」な意識を示した。それだけではなく、更に、傍証③と、強力な成果③⑥を加えて、結論③⑦を出している。従来の諸説と比べて、「圧倒的に強力」な根拠である。

・『印南国原』

今まで、その場所を特定しようと努力してきた。

提案では、天皇争いの観点から、『早々に無事に』を想起させるための『伝承キーワード』とした。それで特に矛盾は生じないし、簡潔である。また、一貫した『天皇争いの文脈』を維持するには、そう考えざるを得ない。

・『渡津海』

解釈の成否に関わる、重要なキーワードになっている。

「わたつみ」の字には、

「渡津海、海神、海若、綿津海、方便海、和多都美、和多都民」がある。従来、『渡津海』は、『海神』の解釈が主流であった。

しかし、「字が異なれば、意味も異なる」と考える。

『渡津海』の字が使われているのは、この歌だけであり、素直に、「意味が明確な字義」の『港を渡る海』を採用する。

・『射し』

『射し』か『見し』か、の議論^{[伊藤][山口]}があるが、

提案では、陰の文脈の意味が通るように、『射し』を使う。

「日（争い）が、雲（障害）に、射し（影響を与え）ている」とする。

・『清明己曾』

今までは、形容詞『清^さけし^[古]』や、

自動詞『明^あかる^[古]』、『明^てる（照る）』などが用いられた。^{[武田][山口]}

形容詞『明^あかし^[古]』の連用形『明^あかく』を用いた試訓もあるが、

『こそ』は文法的に形容詞には付かないので問題視されてきた。^[武田]

提案の『清^さ明^あ己^こ曾^そ』は、他動詞『明^あかす』を用いており、文法的な問題は、回避されている。

ここでも『渡津海』が重要であり、省略されている目的語を、呼応させることによって指し示し、省略を補っている。

十、まとめ

③⑥歴史と符合する明確な解釈を導出した。

・長歌と反歌の明確な関係を導出した。

③④「天智天皇の『皇位争覇』の物語」である。

③③『反歌に似ず』の左注が否定され、明確に解決された。

③⑤萬葉集全体での『高山』の読み下しが統一される。

③②三山の性別は「香具山は女、畝傍山は男、耳成山も男」。

③⑧「全てに『整合性』が有る結論」を得た。

★全ては、「原文を尊重」して、『高山』を、『かぐやま』ではなく、『たかやま』と読むことによって、導き出される。

十一、終わりに

『高山』を『たかやま』と読むことによって、

「全てに『整合性』が有る結論」を導き出すことができ、

左注の問題と、三山の性別問題の、「明確」な解決案を提示した。

長年にわたり、三山の性別論争が続いてきたが、もしも本稿の提案が妥当ならば、この論争に終止符を打つことになるだろう。

謝辞

執筆の機会と助言を、天香具山から賜った。

神聖で優しい山に、心から深く感謝致す。

(あさくら しんいち・天香具山をこよなく愛する者)

【参考文献】 References

・ 訳注釈本

[中西] 中西進 (1978) 『万葉集 全訳注原文付』 講談社

[武田] 武田祐吉 (1956) 『増訂 萬葉集全註釋』 角川書店

・ 原文

[元] 藤原行成筆 (1994) 『元暦校本万葉集』 二玄社

[西] 西本願寺本万葉集 (1993) 『普及版』 主婦の友社

[R] 上田萬年 (1974) 『類聚古集』 臨川書店

・ 日本書紀

[紀] 井上光貞 (1987) 『日本書紀』 中央公論社

卷第二十七 天智天皇 齊明七年七月 (齊明崩御、称制)

天智二年八月条 (白村江の戦い)

天智三年～天智六年十一月 (各所の築城)

天智七年一月条 (即位)、五月条 (大皇弟)

卷第二十八 天武天皇 天智元年 (東宮)

・ 書籍

[上野] 上野誠 (2008) 『大和三山の古代』 講談社

[大浜] 大浜巖比古 (1979) 『新萬葉考』 大地

・ 論文、報告書

[伊藤] 伊藤博^{はく} (1999) 「豊旗雲に入日さし」

『萬葉』 第 171 号 萬葉学会

[山口] 山口佳紀 (2002) 「「わたつみの豊旗雲に」の歌の解釈」

『萬葉』 第 180 号 萬葉学会

・ 辞書、事典

[古] 『全訳古語辞典 第三版』 旺文社

【利益相反に関する開示】 Conflict of Interest (COI) Disclosure

本稿は、著者が既に出版した書籍の内容と一部重複する。著者は当該書籍の販売による収入を得ているが、本研究の内容や結論に影響を与えるものではない。

This article partially overlaps with content from a book previously published by the author. The author receives royalties from sales of the book, but these have no influence on the content or conclusions of the present study.

【底本】 The original printed edition

書名 : 万葉集難訓歌を明快に解く！

著者 : 朝倉 慎一

発行所 : 銀河書籍

発売元 : 星雲社

発行日 : 2025年10月21日 初版第1刷

© Shin'ichi ASAKURA 2025 Printed in Japan

ISBN : [978-4-434-36742-7](https://www.isbn-international.org/product/9784434367427) , C0192

NCID : [BD13589490](https://ci.nii.ac.jp/BD/13589490) (CiNii Books)

【奥付】 Colophon

Title : 中大兄の大和三山の歌の別解釈の提案

A Proposed Alternative Interpretation of Naka-no-Ōe's
Poems on the Three Mountains of Yamato

Author : 朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

<https://orcid.org/0009-0000-8893-4649>

<https://researchmap.jp/asakura-shinichi>

Mail : manyo.meikai+pdf@gmail.com

Copyright : © Shin'ichi ASAKURA 2025 CC BY 4.0

Affiliation : 独立研究者 (Independent researcher)

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20436448>

Version : 1.2

Published : 2026-05-29

Description : 底本から抜粋。誤記訂正と若干の加筆修正をし、
抄録・奥付・底本などを追加した改訂版。
実質的な内容は、底本とほぼ同じ。

Excerpted from the original text. This is a revised edition with corrections to typographical errors, some additions and revisions, and the addition of an abstract, colophon, and source text. The actual content is almost identical to the original text.